

Eĉ la ajatolo

Kiam vi kisis min, mi komprenis kiel komforte vi vin sentas kun la lipoj de aliujoj. Mi malkovris min ĵaluza pri ĉiuj knabinoj kiuj evidente faris vin tiel sperta. Vi, viavice, deklaris min lerta; sed mi havis en la cerbo eĉ ne ĉifonetojn per kiuj rememori nomon aŭ vizaĝon de iu ajn iam kisinta min. Tiu momento senigis la tutan vicon da dekoritoj de mia intima Honora Legio je sia grandioza titolo – tiu momento, kiam via gusto atingis min kaj mi sentis mian junecon plenumita de vi. Embarasite mi devis diri ke antaŭ vi, neni. Kaj, iusence, mia pasinteco utilis por ke mi alvenu preta al la rendevuo kun tia destino. Sed vi? Kial vi elektis ne doni al mi vian naivon, vian mallerton, vian suverenan timidecon? Ankoraŭ nun, repensi pri tio makulas tiun magian momenton, kiun ni donis unu al la alia. Estis kansaja somernokto, dum ekstere de la ĉambro serenadis, per lacaj voĉoj, la karaj cikadoj de Mie.

Antaŭ ol endormiĝi – ni kuŝis ĉirkaŭbrake, haŭton kontraŭ haŭto – mi rigardis la softe raŭkan klimatizilon, kiu penis doni al ni freŝon movetante siajn internaĵojn kun vera sindonemo. Kiel la antaŭo de la aŭtomobiloj, aŭ iuj rubuoj aparte antropomorfaj, ankaŭ la fendoj de tiu mirinda aparato sugestis la trajtojn de simpatia robota rigardo. Mi ĵetis al ĝi dankeman okulsignon, por gajni al mi la komplicecon de atestanto, kaj subakvigis miajn dormemajn okulojn en la malhelajn harojn de Yuki, kiuj similas al la bukedo de novedzino, fine alveninta en la ĝustajn manojn.

Kiu scias, mia kara klimatizilo, ĉu vi foje rakontis al iu pri la nokto kiun vi tiel diskrete gatis, kroĉite al la muro. Eble vi konservas la rememorojn pri tiom da pasioj kaj tiom da teneroj, al kiuj nia aventuro aldonas nur postskribon. Eble ja paperon kaj plumon meritis vi. La problemo estas ke mi ne kapablas vin anstataŭi – mi ne scias kiel malvarmigi la aeron.

Mi rakontis al multaj tiun ĉi anekdoton, kaj ofte alvenis invitoj ĝin fiksi skribe. Plej laste enmetiĝis en tion eĉ ajatolo Ĥomejni. Ravite de memorinda radioprogramo de la irandevena Bijan Zarmandili, mi lastatempe aparte atentis la mistik-amajn poemojn de la eksa irana tirano, kiuj, kiel postulas alta persa tradicio, ludis je tio, ke ili parolas pri sekso por rakonti pri Islamo. Inter homo kaj Ĥomo¹ tendiĝas, finfine, apenaŭ unu diakrita petalo. Pri tio abunde sciis Alessandro Bausani, kiu efike tradukis la

de Giacomo
Comincini

¹ Religia ĉefurbo de Irano kaj sidejo de Ĥomejni dum lia mandato kiel plej supera gvidanto (1979-1989).

*Tipaj blankeruĝaj
lanternoj antaŭ
japana preĝejo.*

Fonto: la aŭtoro

kvarversojn de la klera Omar Ĥajam. Ankoraŭ pli funde ĉi tiujn temojn esploris la forpasinta Yahya Christian Bonaud, kiu kun granda konscio verkis pri la poetiko de imamo Ĥomejni, kaj pri lia poemaro publikigis fascinan komentarion aperintan en *La Revue de Téhéran* (2010).

Malofte oni trovas gastamon en la doloroj de despotato, sed mia majstro montris al mi ke deziro povas naski eĉ oblikvan vojon al liberigo, aŭ ke en la blankeco de lipoj povas vere loĝi metafiziko. Ĥomejni diris ion pri la Profeto, kiun mi mem rezervus al la knabo kiu nur unu nokton dormis inter miaj brakoj: *Mi*

enamiĝis, trezoro mia, je la belgrajno ĉe viaj lipoj. Mi vidis vian melankolian okulon kaj estis trafita. [...] Mi trinkis guton da vino el la kaliko de via graco, kaj poste mia animo dronis en la ondo de via doloro.

Serĉinte komprenon, mi trovis azilon en tiel fora ĝardeno! Sed, funde, ekzistas rememoroj kiuj, pro tio ke ili senĉese brilas en la enfermejo de la menso, fine migras alilanden. Tion oni sciis en Makondo, kie oni cetere malkovris la mirigajn “senfinajn eblecojn de l’ forgesado”. Certaj rememoroj ne plu apartenas tute al la kroniko de la sango, kaj ankoraŭ ne al la liturgio: ili staras inter la du, kiel pendantaj lampoj, sen patrujo. Tiu septembra nokto, rigardata denove el ĉi tiu ekstrema posta promontoro, jam konkludis en mia brusto kontrakton kun sakraleco. Kaj kiam mi tuŝas ĝian randon, ĉirkaŭ mi amasiĝas ne la leksiko de aventuro, sed tiu de ekzilo. Tial ne mirigas min ke sur la varman litapogon de Mie falis la ombro de Ĥomo. Por kompreni kelkajn transirojn de tiu ĉi vivo sufiismo utilas.

En ĉeesto de la firmamento mi iam montris al vi, mia bela Yuki, ĉiujn konstelaciojn al mi konatajn. Mi memoras ke je certa momento vi ĉesis sekvi mian fingron kaj komencis nure rigardi min, dum mi klopodis mirigi vin per miaj rakontoj. Mi ne puŝis vin al mia brusto, kvankam mi sciis ke vi tion permesus, pro timo ke vi dispetaliĝus kiel leontodo. Sed mi esperis – gigante mi ĉiam

revas! – ke ni kune endormigos la someron kaj inaŭguros la kvinan sezonon de la mondo. Vi tamen reprenis vian vojon sen mi, kaj sen niaj cikadoj. De promeso al abismo; kiel lakone skribis T. E. Lawrence, komence de siaj *Pilastroj, mi amis vin*.²

Kiam mi gustumas la glaciaĵon kiun ni manĝis kune, sub la someraj lanternoj blank-ruĝaj de la preĝejo, mi rimarkas ke ĝi havas la saponon de epoko sen kompromisoj. Nu, vidu, tiam mi lasis mian pardonon malfermita dum semajnoj, esperante vin vidi iam transiri ĝin, dum mi ankoraŭ atendadis vin. Nun, male, mi koncedas al vi nur fenestron apenaŭ duonmalfermitan. Kiam el tiu splito da ĉielo mi vidas brilantan la lunon, meblitan per plum-bogrizaj nuboj, mi komprenas ke post vi ĉiu infinito, por ne plu dolori min, devas nepre ŝajnigi sin malgranda. ☿

² La aŭtobiografian rakonton pri la araba ribelo de li gvidita, *La sep pilastroj de saĝeco* (1926), la brita majoro dediĉis al nemenciita aminto.

GRAVA ANONCO!

Literatura Foiro havas novan retejon!

Ĉe literaturafoiro.com vi povas aboni la revuon kaj – jen la grava novaĵo – ĉiu nova abono donas aliron ne nur al la dumonata ricevo de LF, sed ankaŭ al la tuta cifereca kolekto de la revuo ekde 1970: pli ol 5.000 artikoloj kaj 17.000 paĝoj atendas vin. Se vi ankoraŭ ne renovigis vian abonon por 2026 aŭ abonos por la unua fojo, ni sugestus fari tion rekte per nia nova reta abonilo. Bonan legadon!

